

RESTAURO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

SEMIN, RENATA

Piratininga Arquitetos Associados

resein@piratininga.com.br

RESUMO.

TEMA: "ITÁLIA, FRANÇA E BAHIA"

TRABALHO: Restauro e Modernização da Biblioteca Mário de Andrade. Um marco na preservação e revitalização do patrimônio cultural de São Paulo

A Biblioteca Mário de Andrade (BMA), no centro de São Paulo, é um marco da identidade cultural da cidade. Seu restauro e modernização, realizados entre 2005 e 2010, transformaram o edifício tombado em referência de inovação, preservação e requalificação urbana, reafirmando sua vocação pública. Projetada por Jacques Pilon em 1935 e concluída em 1942, a BMA é um ícone da arquitetura moderna e da verticalização paulistana. O edifício, situado na Praça Dom José Gaspar, destaca-se pelos portais voltados à Av. São Luiz e à Rua da Consolação e pela composição racional de volumes regulares, com amplos salões e estrutura modular, antecipando soluções técnicas de construção.

Tombada pelo município em 1992 e pelo estado em 2013, a BMA reúne hoje mais de 3,3 milhões de itens, a segunda maior do país. O restauro visou sanar problemas estruturais, substituir instalações obsoletas, garantir acessibilidade, conforto ambiental e segurança ao público e ao acervo. As diretrizes seguiram princípios de conservação moderna: respeito ao valor histórico, distinção entre o antigo e o novo e reversibilidade das intervenções.

A primeira fase concentrou-se na restauração estrutural e na modernização das redes prediais, ampliando áreas de leitura e convivência, com recuperação do mobiliário original. A segunda fase incorporou o edifício do IPESP (7.000 m²) para o acervo de periódicos e laboratórios de conservação, ampliando significativamente a capacidade da instituição, ainda que a conexão subterrânea prevista não tenha sido executada.

O projeto incorporou soluções inovadoras em tecnologia e conforto ambiental sem descaracterizar a arquitetura original. Os resultados foram expressivos: aumento do público de 170 para 1.200 visitantes diários, funcionamento diário e automação de serviços. O entorno também se requalificou, impulsionando o comércio e o uso público. A BMA exemplifica como a arquitetura pode conciliar memória e futuro, promovendo renovação urbana e cultural por meio da preservação qualificada do patrimônio.

Palavras-chave: Patrimoniocultural (1), Preservacaoeinovacao (2), Regeneracaourbana (3), Restauro (4)

Ficha técnica

Cliente: Prefeitura do Município de São Paulo

Área projetada: 12.000 m² na sede e 7.000m² no anexo (IPESP)

Endereço: Rua da Consolação, 94 –sede e R. Dr. Bráulio Gomes 125/ 139 - anexo, São Paulo – SP

Projeto: Plano integrado de recuperação e modernização do edifício da Biblioteca Mário de Andrade – sede e anexo

Data: 2005/ 2010 (projeto) e 2007/ 2011 (obra)

Projeto de Arquitetura: Piratininga Arquitetos Associados

Autoria: José Armênio de Brito Cruz, Renata Semin.

Coordenação de projeto: Cinthia C. Duclerc Verçosa

Colaborações: Gustavo M. Panza, Juliana Gomes Trickett, Marco Artigas Forti, Renata Pazero, Amarílis Piza

Estagiários: André Álvares Cruz Procópio, Davi Lemos de Moura Lacerda, Luís Pompeo Martins e Gabriel Manzi (maquete), Marina Ataguile Malagonili, Liz Arakaki

INTRODUÇÃO

O patrimônio arquitetônico moderno constitui um campo de desafios específicos para a preservação e a requalificação contemporânea. Diferentemente de edifícios de períodos mais remotos, as construções modernas carregam consigo tanto um valor histórico e simbólico quanto uma dimensão funcional que exige constante atualização. Em centros urbanos como São Paulo, onde a pressão por novas formas de uso convive com a necessidade de preservar marcos da identidade coletiva, esses desafios tornam-se ainda mais agudos. A Biblioteca Mário de Andrade (BMA) insere-se de maneira exemplar nesse contexto. Localizada no coração da cidade, na confluência da Avenida São Luís com a Rua da Consolação, a instituição representa não apenas um equipamento cultural de grande relevância, mas também um marco arquitetônico da modernidade paulistana e símbolo da democratização do acesso ao conhecimento.

A Biblioteca Municipal de São Paulo foi criada em 1926 pelo então diretor do Departamento de Cultura, o escritor Mário de Andrade. Inicialmente instalada na Rua Sete de Abril, no edifício dos Diários Associados, começou com um pequeno acervo. Durante a gestão do prefeito Fábio Prado, foi contratado o arquiteto francês Jacques Pilon, que, em parceria com Francisco Matarazzo, iniciou as obras em 1935. Inaugurada em 1942, a BMA foi concebida como espaço público de leitura, pesquisa e convivência, articulando cultura, urbanidade e inovação.^{^1}

Esse período foi marcado pela presença de profissionais estrangeiros, imigrantes no período das duas Grandes Guerras Mundiais. Essas pessoas influenciaram e inovaram na construção civil e pela introdução de linguagens

arquitetônicas modernas em solo brasileiro, além de técnicas e tecnologias já em uso na Europa nas primeiras décadas do século XX. ² Nesse cenário, evidenciava-se a verticalização do centro histórico e a busca pela interação entre espaços públicos e privados, delineando um significativo espaço de convivência e de sociabilidade urbana.

Sessenta e dois anos depois de sua inaugurada, no início do século XXI, o edifício da BMA encontrava-se em situação crítica: sistemas construtivos obsoletos, instalações ineficientes, ausência de climatização adequada e perda de atratividade junto ao público. A frequência diária era reduzida (170 visitantes/ dia para a leitura de jornais), os horários de funcionamento limitados, a operação comprometida pela falta de funcionários e sistema obsoleto de consulta. A biblioteca já não respondia às demandas da metrópole contemporânea.

Foi nesse contexto que se consolidou o convite para a elaboração de um projeto abrangente, um plano de ação, para o restauro e para a modernização, realizado entre 2005 e 2010 para a BMA ser inaugurada em 2011, depois de 3 anos de obras. Mais do que uma obra de manutenção, tratava-se de reconquistar a função pública da BMA e reposicioná-la como polo cultural ativo no processo de revitalização do centro da capital paulista. Este artigo analisa esse processo, destacando a metodologia de intervenção, as soluções arquitetônicas e tecnológicas adotadas e os impactos culturais, sociais e urbanos decorrentes. ³

HISTÓRICO DA BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

A Biblioteca Mário de Andrade tem origem no projeto de Jacques Pilon, concebido em 1935 e inaugurado em 1942. Pilon, juntamente com outros arquitetos europeus imigrados ao Brasil durante as duas Grandes Guerras, exerceu papel decisivo na introdução de novas linguagens arquitetônicas e processos construtivos, contribuindo para a modernização da paisagem paulistana com a verticalização e o maior porte das edificações. ⁴

O edifício da BMA é marcado por volumetria de formas regulares e modulares, configurando salões de grandes dimensões e geometrias claras, onde retângulos e círculos se articulam harmoniosamente. O partido arquitetônico posicionou o edifício no centro da Praça Dom José Gaspar (fig. 1, 2 e 3), com acessos evidenciados por portais monumentais voltados às vias estruturais: com seis pilares de granito preto no alto da escadaria de mármore recuados em relação à Rua da Consolação, e volumes arredondados, com largos degraus e suporte para a bandeira do município, junto à Av. São Luiz. Essa disposição dos acessos reforçou o caráter público da instituição e integrou a biblioteca ao tecido urbano central.

Culturalmente, a BMA consolidou-se como a primeira biblioteca pública da cidade e a segunda maior do país, superada apenas pela Biblioteca Nacional. Com um acervo superior a 3,3 milhões de itens, abriga coleções de obras raras, mapas, periódicos, multimeios e um dos mais significativos acervos de artes do Brasil. Também desempenha o papel de biblioteca depositária das Nações Unidas, reforçando sua dimensão internacional. ⁵

Antes da modernização, o edifício passou por intervenções em 1973 e 1991, que ajustaram os ambientes para as demandas de cada momento, tanto de uso quanto das redes de infraestrutura predial, não foram capazes de reverter o processo de degradação.

Reconhecendo seu valor cultural e arquitetônico, a BMA foi tombada pelo Conselho Municipal de Preservação (CONPRESP) em 1992 ^{^6} e, posteriormente ao último restauro, pelo CONDEPHAAT em 2013, integrando com a Praça Dom José Gaspar. ^{^7}

DIRETRIZES DO PROJETO DE RESTAURO

A necessidade de intervir na BMA derivou de múltiplos fatores: deficiências construtivas, infiltrações causadas por notáveis trincas na argamassa de revestimento das alvenarias, instalações obsoletas, ausência de climatização controlada, e falta condições de acessibilidade universal (fig. 6 e 7). Além disso, o espaço já não atendia às demandas de usuários e pesquisadores do início do século XXI.

O foco do programa de necessidades para o projeto era a reconquista da função pública da BMA. O projeto arquitetônico, conduzido pelo escritório Piratininga Arquitetos Associados, adotou os seguintes princípios: o respeito ao valor histórico e arquitetônico; a distinção entre os elementos originais (fig. 12) e as intervenções contemporâneas; a reversibilidade das intervenções (fig. 4, 5, 8 e 9); reaproveitamento racional de recursos.

^{^8}

ETAPAS DA INTERVENÇÃO

O “Plano integrado de Restauro e Modernização” contratado requeria obter dados e informações da situação real da edificação, do acervo e do entorno imediato à Praça Dom José Gaspar. Foi imprescindível realizar a pesquisa histórica do contexto urbano, do arquiteto e seus projetos, das ações do poder público desde a criação da instituição até o momento do projeto, da formação do acervo e do processo de projeto e de construção (desenhos originais e fotos de obra). De posse deste material a equipe de projeto assumiu o levantamento minucioso das condições físicas prediais – dimensões, elementos e detalhes construtivos, estado de conservação, comparação com a legislação e normativas vigentes, no que tange à acessibilidade universal e prevenção e combate a incêndio, lotação das estantes e inúmeras salas com o acervo mal acondicionado, danos e patologias identificadas na argamassa de revestimento das fachadas, vedações comprometidas quanto à estanqueidade e segurança patrimonial, entre outras que ainda assim, surpreenderam durante a execução da obra. A constatação de que todo o acervo não caberia na BMA, considerando a previsão de expansão por seção, a Secretaria Municipal de Cultura, na época a Contratante, interagiu com o Governo do Estado de São Paulo para realizar um Termo de Permissão de Uso para a expansão da BMA e acomodação condizente de todo o acervo. O acordo foi “trocar” o Tendal da Lapa (da administração municipal) pelo Ed. IPESP na R. Dr. Bráulio Gomes, vizinho à BMA. Tal edifício pertence ao Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, que atende aos servidores públicos estaduais paulistas.

O processo de projeto e de obras ocorreu em duas fases principais.

A primeira fase tratou da recuperação estrutural e das instalações; implantação de climatização controlada; restauro do mobiliário original; criação de novos ambientes de estudo; e reconfiguração da Biblioteca Circulante (fig.10 e 11), em paralelo ao processo de movimentação e higienização do acervo.

A segunda fase foi um projeto para a integração entre a sede da BMA e o Ed. IPESP funcionalmente com a organização do acervo em dez pavimentos; instalação de laboratórios novos; ampliação da capacidade de armazenamento para receber a Hemeroteca para a preservação de publicações periódicas e efêmeras (revistas, jornais, boletins, informativos e folhetins, "clippings", entre outras). A integração física dar-se-ia por meio de percurso subterrâneo à Praça, rua e calçada (foi projetada, mas não executada).

Entre as soluções inovadoras para os dois edifícios destacam-se: estrutura metálica para lidar com os novos elementos construtivos (guarda-corpo, rampas, esquadrias, torres para equipamentos de transporte vertical), proteção acústica da sala de leitura com a instalação de um conjunto de estrutura e vidros especiais que também viabilizaram a conexão física entre os principais acessos, criando uma galeria para a circulação de público, proteções térmica e luminosa variadas para os ambientes do acervo (películas anti-UV, painéis de quebra-sol metálicos e projeto luminotécnico de alto desempenho para a leitura e maior preservação dos livros, considerando o papel como material sensível. Esta associação de soluções combinou as orientações de preservação com as diretrizes de inovação daquele momento de projeto. ⁹

RESULTADOS E IMPACTOS

O impacto refletiu-se em diversos contextos:

- Acesso público: aumento expressivo da frequência diária, de 170 para 1200 visitantes, com média de até 700/dia em 2018. ¹⁰
- Ações culturais: diversificação da programação, acesso ampliado a coleções e maior interação cultural.
- Contexto urbano: revitalização da Praça Dom José Gaspar e entorno com a ativação de serviços e comércio locais e incentivo à reocupação de espaços culturais do entorno.
- Impacto simbólico: reafirmação da BMA como ícone da arquitetura moderna paulistana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de restauro e modernização da BMA constitui exemplo paradigmático de intervenção em patrimônio moderno. Longe de mera conservação, a obra articulou preservação histórica da edificação, dos itens de mobiliário e do valioso acervo literário e artístico, requalificação funcional e operacional e regeneração urbana.

Os resultados demonstram a eficácia de uma abordagem que conjuga rigor conceitual, sensibilidade histórica e inovação tecnológica. A experiência oferece lições relevantes para contextos latino-americanos: preservar o patrimônio moderno não significa cristalizá-lo, mas adaptá-lo às necessidades contemporâneas. ¹¹

NOTAS

1. Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Cultura, Relatórios de obras da BMA, 2005–2010.
2. Françoise Choay, A alegoria do patrimônio (São Paulo: Estação Liberdade, 2001).
3. Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Programa de revitalização do centro de São Paulo.
4. Cesare Brandi, Teoria da restauração (São Paulo: Ateliê Editorial, 2004).
5. Piratininga Arquitetos Associados, Relatórios técnicos da obra.
6. CONPRESP, Processo de tombamento da Biblioteca Mário de Andrade.
7. CONDEPHAAT, Resolução SC 82/13, de 20 de agosto de 2013.
8. Piratininga Arquitetos Associados, Relatórios técnicos da obra.
9. Plínio Godoy, Projeto luminotécnico da BMA: Relatos técnicos.
10. Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Cultura, Relatórios de obras da BMA, 2005–2010.
11. Cesare Brandi, Teoria da restauração.

REFERÊNCIAS

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Programa de revitalização do centro de São Paulo.

Brandi, Cesare. Teoria da restauração. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.

Choay, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Estação Liberdade, 2001.

CONDEPHAAT. Resolução SC 82/13, de 20 de agosto de 2013.

CONPRESP. Processo de tombamento da Biblioteca Mário de Andrade.

Godoy, Plínio. Projeto luminotécnico da BMA: Relatos técnicos.

Piratininga Arquitetos Associados. Relatórios técnicos da obra.

Prefeitura de São Paulo. Secretaria de Cultura. Relatórios de obras da BMA, 2005–2010.

Trinkley, Michael. Considerações sobre preservação na construção e reforma de bibliotecas: planejamento para preservação. Edição em Português do livro Preservation Concerns in Construction and Remodeling of Libraries: Planning for Preservation, 1992.

BIOGRAFIA

Arquiteta-urbanista formada pela FAU-USP (1978–1982). Em 1984 cria a empresa Piratininga Arquitetos Associados, onde atua, com sócios, na condução de projetos arquitetônicos e urbanos de relevância nacional. Entre eles destacam-se edifícios para Bibliotecas, Escolas, Laboratórios, Centros de pesquisa e para uso habitacional. Realizou projetos em parceria com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha durante 17 anos.

Elabora planos e projetos de regeneração urbana em diversas capitais do país.

Atua em diferentes escalas, conciliando o rigor técnico e a sensibilidade diante das condições socioambientais.

Certificada como consultora em sustentabilidade (DGNB - 2012) e MBA em ESG (IBMEC -2023).

LEGENDAS DE IMAGENS

Fig.1: maquete do projeto de restauro e modernização da Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo – SP (2007), acervo Piratininga Arquitetos Associados

Fig.2: Biblioteca Mário de Andrade, arquiteto Jaques Pilon, São Paulo – SP (1942), acervo BMA/ Secretaria Municipal de Cultura

Fig.3: vista aérea da Biblioteca Mário de Andrade em obra de restauro e modernização, São Paulo – SP (2011), acervo Piratininga Arquitetos Associados

Fig.4: Biblioteca Mário de Andrade, vista a Rua da Consolação, arquiteto Jaques Pilon, São Paulo – SP (1942), acervo BMA/ Secretaria Municipal de Cultura

Fig.5: Biblioteca Mário de Andrade, vista a Rua da Consolação, (2011), fotografia: Maíra Acayaba, acervo Piratininga Arquitetos Associados

Fig.6: Biblioteca Mário de Andrade, arquiteto Jaques Pilon, São Paulo – SP (1942), acervo BMA/ Secretaria Municipal de Cultura

Fig.7: Acesso pela Av. São Luiz à Biblioteca Mário de Andrade após o restauro e modernização, (2011), fotografia: Maíra Acayaba, acervo Piratininga Arquitetos Associados

Fig.8: Novo terraço voltado para a Rua da Consolação após o restauro e modernização, (2011), fotografia: Máira Acayaba, acervo Piratininga Arquitetos Associados

Fig.9: Novo circulação pública conectando os acessos entre a Rua da Consolação e a Av. São Luiz, (2011), fotografia: Maíra Acayaba, acervo Piratininga Arquitetos Associados

Fig.10: Nova Biblioteca Circulante após o restauro de itens de mobiliário e modernização (mobiliário e luminárias), (2011), fotografia: Maíra Acayaba, acervo Piratininga Arquitetos Associados

Fig.11: Nova Biblioteca Circulante no mezanino, (2011), fotografia: Maíra Acayaba, acervo Piratininga Arquitetos Associados

Fig.12: Elementos decorativos da escada restaurados: revestimento de piso e guarda-corpo de latão e aço (2011), fotografia: Maíra Acayaba, acervo Piratininga Arquitetos Associados